

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Rezultatul a fost recepționat și este conform cerințelor C.F.

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

Raport privind domeniile sectoriale și elementele specifice fluxului administrativ care promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive

Activitatea 3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP)

Sub-Activitatea 3.1.1. Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului

Manager tehnic UB

Prof. dr. Paulina Anastasiu

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Raport privind domeniile sectoriale și elementele specifice fluxului administrativ care promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive

Livrabil Obiectivul specific 3 - Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România.

Activitatea 3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP)

Sub-Activitatea 3.1.1. Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive

Proiect

Managementul adecvat al speciilor invazive din Romania, in conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea si gestionarea introducerii si raspandirii speciilor alogene invazive - Cod SMIS 2014+ 120008

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMANIA

Experți implicați

Bara Liliana – Expert politici europene – coordonator obiectiv

Ioja Cristian - Expert plan acțiune specii invazive 1 – coordonator activitate

Nita Mihai - Expert plan acțiune specii invazive 2

Frim Alina - Expert plan acțiune specii invazive 5

Badiu Denisa - Expert biodiversitate 3

Vanau Gabriel - Expert biodiversitate 5

MINISTERUL MEDIULUI

Cuprins

Rezumat	7
Abstract	8
Introducere	9
1. Identificarea domeniilor sectoriale relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive	10
1.1. Identificarea domeniilor sectoriale relevante pentru gestionarea speciilor invazive și delimitarea de criterii pentru identificarea domeniilor cheie.	10
1.1.1. Domenii sectoriale relevante pentru prevenirea introducerii speciilor invazive	10
1.1.2. Domenii sectoriale relevante pentru introducerea și propagarea speciilor alogene invazive	11
1.1.3. Domenii sectoriale relevante pentru recepționarea efectelor generate de speciile alogene invazive	15
1.1.4. Domenii sectoriale relevante pentru managementul activ al speciilor alogene invazive ..	16
1.2. Delimitarea de criterii pentru identificarea domeniilor cheie	16
1.3. Domeniile sectoriale cheie pentru gestionarea speciilor alogene invazive	17
1.3.1. Domenii prioritare funcție de potențialul de introducere de specii alogene invazive	18
1.3.2. Domenii prioritare funcție de impactul asupra biodiversității al speciilor alogene invazive	18
1.3.3. Domenii prioritare funcție de impactul asupra economiei al speciilor alogene invazive ...	19
1.3.4. Domenii prioritare pentru impactul asupra sănătății umane al speciilor alogene invazive	19
1.3.5. Domenii prioritare funcție de capacitatea de control a instituțiilor publice al domeniilor ce implică specii alogene invazive	20
1.3.6. Domenii prioritare funcție de capacitatea societății de a se implica în gestionarea speciilor alogene invazive	20
1.3.7. Domenii prioritare pentru gestionarea speciilor alogene invazive	21
2. Analiza cadrului legislativ și administrativ ce promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive	22
2.1. Identificarea și ierarhizarea instituțiilor responsabile pentru gestionarea diferitelor aspecte legate de speciile alogene invazive și descrierea atribuțiilor legale ale acestora	22
2.1.1. Instituții responsabile pentru gestionarea diferitelor aspecte legate de speciile alogene invazive la nivel național	22
2.1.2. Instituții cu atribuții indirecte legate de gestionarea diferitelor aspecte legate de speciile alogene invazive și descrierea atribuțiilor legale ale acestora	32

2.2. Identificarea suprapunerilor si ne-acoperirilor intre atribuțiile diferitelor instituții legate de speciile invazive, precum și a concurențelor/ incompatibilităților din sistemul administrativ cu impact asupra gestionării speciilor alogene invazive	32
2.3. Evaluarea compatibilității cu acțiunile potențiale de gestionare a speciilor alogene invazive .	34
Concluzii	40
Bibliografie selectivă	41

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezumat

Raportul privind domeniile sectoriale și elementele specifice fluxului administrativ care promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive este primul livrabil în Sub-Activitatea 3.1.1. Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive, Activitatea 3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP), Obiectivul specific 3 - Realizarea participativă a planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România din cadrul proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din Romania, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22.10.2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive - Cod SMIS 2014+ 120008.

Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive a permis identificarea domeniilor sectoriale cheie pentru managementul speciilor alogene invazive și a elementelor fluxului administrativ care necesită ameliorare pentru creșterea rapidității și eficienței de implementare a acțiunilor de gestionare a lor. Aceasta a presupus:

- analiza detaliată a proceselor administrative, legislației și a compatibilității cu acțiunile potențiale de gestionare a speciilor alogene invazive;
- evaluarea domeniilor sectoriale cheie pe baza opiniei experților;
- confirmarea rezultatelor în cadrul celor patru întâlniri de lucru cu factorii interesați.

Au fost identificate domenii prioritare pentru:

- *prevenirea, introducerea, propagarea, monitorizarea și controlul speciilor alogene invazive* (agricultura, silvicultura, piscicultura, comerțul, transporturile),
- *recepționarea efectelor negative* (sănătatea populației, agricultura, silvicultura, piscicultura).

De asemenea, au fost considerate domenii transversale critice pentru implementarea acțiunilor legate de speciile alogene invazive, acestea fiind legislația, capacitatea instituțiilor publice, sănătatea populației, cercetarea științifică și educația.

A fost realizată o analiză detaliată a atribuțiilor instituțiilor, a prevederilor legislative și a proceselor administrative (inclusiv de avizare/autorizare) și s-a evaluat compatibilitatea cu acțiunile potențiale de gestionare a speciilor alogene invazive. Au fost identificate ca fiind foarte importante procedurile din domeniul controlului vamal, protecției mediului, transportului, comerțului și cele de introducere de specii pentru agricultură, silvicultură și piscicultură.

Elementele specifice ale fluxului administrativ care necesită ameliorare pentru creșterea rapidității de implementare a acțiunilor de gestionare a speciilor alogene invazive sunt în special Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările și actele legislative în domeniul reglementării activităților cu impact asupra mediului. În domeniile sectoriale cheie se regăsesc prevederi cel mult punctuale referitoare la speciile alogene invazive care necesită o abordare mult mai comprehensivă și corelată.

Abstract

The report on The sectoral domains and the elements specific to the administrative flow that promote contrary / competing / compatible actions with the assumed targets for the management of invasive alien species is the first deliverable on Sub-Activity 3.1.1. Analysis of the relevant legislative and administrative system for eliminating the negative effects of invasive allogeneic species, Activity 3.1. Preparatory activities for the implementation of the action plan for addressing priority entry routes (PNAACIP), Specific objective 3 - Participatory implementation of the action plan for addressing the priority introduction routes of invasive alien species from Romania within the project Inadequate management of invasive species in Romania, according to Regulation no. 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive allogeneic species - SMIS Code 2014+120008.

The analysis of the relevant legislative and administrative system for eliminating the negative effects of invasive allogeneic species allowed the identification of key sectoral areas for the management of invasive allogeneic species and of the elements of the administrative flow that need improvement in order to increase the speed and efficiency of implementing their management actions. This meant:

- detailed analysis of administrative processes, legislation and compatibility with potential management actions of invasive allogeneic species;
- evaluation of key sectoral areas based on expert opinion;
- confirmation of the results in the four working meetings with stakeholders.

Priority areas were identified for:

- prevention, introduction, propagation, monitoring and control of invasive allogeneic species (agriculture, forestry, fish farming, trade, transport),
- reception of negative effects (population health, agriculture, forestry, fish farming).

Also, critical transversal areas were considered for the implementation of the actions related to the invasive allogeneic species, these being the legislation, the capacity of the public institutions, the population health, the scientific research and the education.

A detailed analysis of the attributions of the institutions, of the legislative provisions and of the administrative processes (including approval / authorization) was carried out and the compatibility with the potential actions of managing invasive alien species was evaluated. The procedures in the field of customs control, environmental protection, transport, trade and species introduction for agriculture, forestry and fish farming were identified as very important. The specific elements of the administrative flow that need improvement in order to increase the speed of implementation of the actions of management of invasive alien species are in particular the Order of the Minister of the Environment no. 979/2009 regarding the introduction of allochthonous species, the interventions on invasive species, as well as the reintroduction of the indigenous species provided in the annexes no. 4A and 4B to OUG no. 57/2007 regarding the regime of the protected natural areas, the conservation of the natural habitats, of the flora and the wildlife and the legislative acts in the field of regulation of the activities with environmental impact. In the key sectoral areas there are at most specific provisions regarding invasive allogeneic species that require a more comprehensive and correlated approach.

Introducere

Speciile invazive reprezintă una dintre cele mai importante amenințări la adresa biodiversității la scară globală (Pyšek et al, 2012). Din acest motiv, numeroase instituții internaționale și naționale au dezvoltat diferite instrumente de monitorizare, control și combatere a speciilor invazive. Conform EASIN (2019) sunt inventariate 13999 specii invazive în Europa, valoare considerabil mai ridicată față de cele 11000 de specii câte au fost identificate în proiectul *DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (2005-2008)*.

Natural, vectorii biologici de diseminare/reproducere a speciilor pot favoriza apariția unor spori, semințe, exemplare izolate la distanțe foarte mari față de arealele de distribuție naturale. De cele mai multe ori, ecosistemele receptoare sunt suficient de reziliente pentru a îndepărta aceste apariții izolate. În foarte puține cazuri, speciile noi reușesc să colonizeze spațiul nou. Din acest motiv ele nu pot fi considerate specii invazive, ci, dacă reușesc să se adapteze, *în extindere de areal*.

Nu același lucru se poate spune despre speciile/componente din specii introduse **antropic**. În cazul celor introduse intenționat, managementul antropocentric favorabil dezvoltării lor (uneori și numărul ridicat de exemplare) contribuie semnificativ la îndepărtarea tuturor competitorilor naturali. În cazul celor introduse accidental, constanța vectorilor de transport, lipsa competitorilor/prădătorilor, vulnerabilizarea populațiilor speciilor native prin poluare, schimbări climatice, fragmentare sau a intervențiilor ce vizează îndepărtarea din spațiile gazdă (vânătoare, cosire, etc.), ratele de reproducere ridicate sau alte mecanisme încurajează succesul lor în noile habitate (Kettunen et al, 2008, Hulme, 2007, Villa et al 2011).

Acestea contribuie la degradarea habitatelor naturale (simplificarea comunităților biologice, scăderea diversității biologice, perturbarea lanțurilor trofice, creșterea competiției pentru resurse, etc), afectarea populațiilor speciilor de plante și animale native (scăderea viabilității populațiilor, modificarea comportamentului indivizilor, scăderea diversității genetice, etc), pierderea unor servicii ecosistemice (în special de aprovizionare și de reglare), amplificarea unor riscuri naturale (incendii de vegetație, deshidratarea solurilor, eroziunea solurilor, etc) și implicit afectarea comunităților umane (afectarea balanței de hrană, influențarea economiei locale și regionale, creșterea vulnerabilității la boli, etc).

Pierderile generate de speciile invazive în Europa sunt estimate la 12 miliarde de euro anual (Kettunen et al., 2009), considerate semnificativ subestimate din cauza faptului că nu sunt cunoscute toate speciile invazive și nici toate efectele generate (Vilà et al., 2011). În plus, din cele 395 specii native listate ca fiind în pericol critic de către IUCN (Red List), 110 aveau menționată drept cauză principală speciile invazive.

1. Identificarea domeniilor sectoriale relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive

Domeniile sectoriale relevante sunt definite ca fiind acele domenii care pot interfera cu managementul speciilor alogene invazive. Această interferență poate fi relaționată cu oricare dintre stadiile de gestionare a speciilor alogene invazive.

Domenii relevante pot fi relaționate cu unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

- *Prevenirea introducerii speciilor invazive* (legislație, cercetarea științifică, instituțiile, politica companiilor private, control vamal)
- *Introducerea și propagarea speciilor alogene invazive* (diferite categorii de activități economice, managementul așezărilor umane, legislație, proceduri instituționale),
- *Recepționarea efectelor generate de speciile alogene invazive* (diferite activități economice, managementul așezărilor umane, sănătatea populației, ariile naturale protejate și alte categorii de ecosisteme, activitatea instituțiilor publice),
- *Monitorizarea și managementul activ al speciilor alogene invazive* (instituții publice, activități economice, managementul ariilor protejate, managementul așezărilor umane, activitățile economice).

1.1. Identificarea domeniilor sectoriale relevante pentru gestionarea speciilor invazive și delimitarea de criterii pentru identificarea domeniilor cheie.

1.1.1. Domenii sectoriale relevante pentru prevenirea introducerii speciilor invazive

Aplicarea principiului precauției în luarea deciziei este posibilă în special dacă există prevederi legislative adecvate la nivel național și internațional (inclusiv proceduri administrative) sau dacă la nivelul societății umane se conturează efecte negative care impun o reacție mult mai rapidă decât cea instituțională.

Legislația este cel mai important domeniu ce prezintă relevanță pentru gestionarea speciilor alogene invazive din perspectiva prevenirii introducerii lor. În această categorie sunt considerate prevederile referitoare la speciile alogene invazive din:

- convențiile internaționale (în special Convenția pentru conservarea biodiversității și derivatele acesteia),
- directivele și regulamentele europene relevante (în special Regulamentul 1143/2014),
- strategiile realizate la nivel european și național (de exemplu, Strategia Europeană pentru Conservarea Biodiversității, Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020)
- legislația națională din domeniul protecției mediului, inclusiv procedurile derivate din aceasta (evaluarea strategică de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, legislația pentru specii invazive, alte proceduri de autorizare)

- legislația națională sectorială (din domeniul agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii, gestionării fondului cinegetic, transporturilor, comerțului, turismului).
- prevederile locale, stabilite prin hotărâri de consiliu județean sau local.

Eficiența măsurilor de prevenire depinde de **capacitatea instituțiilor publice** de implementare a prevederilor legislației, inclusiv de capacitatea de a conlucra cu alte instituții. Un rol cheie îl au instituțiile care se ocupă de controlul fluxurilor de produse internaționale (de exemplu, autorități responsabile de **controlul vamal**).

Pentru creșterea eficienței măsurilor de prevenire este importantă existența unor informații foarte clare referitoare la speciile alogene invazive (modalitățile de răspândire, fluxuri internaționale, utilizatori, modalități de prevenire, etc). Aceste baze de date sunt furnizate de către **cercetarea științifică** fundamentală și aplicată.

Între domeniile relevante pentru prevenirea introducerii speciilor invazive poate fi considerată importantă **educația**, cu toate nivelele acesteia:

- **Conștientizare:** ajută publicul să capete o înțelegere generală față de efectele negative generate de speciile alogene invazive asupra mediului și societății umane.
- **Cunoaștere:** ajută publicul să capete cunoștințe privind gestionarea speciilor invazive, interacțiunea lor cu societatea umană și soluțiile ce pot fi promovate în diferite etape.
- **Atitudine:** ajută publicul să capete un set de valori și sentimente de responsabilitate față de mediu, motivația de a participa la menținerea calității mediului, inclusiv prin combaterea speciilor invazive.
- **Deprindere:** ajută publicul să capete abilitățile necesare identificării și investigării speciilor alogene invazive pentru rezolvarea problemelor determinate de acestea.
- **Participare:** ajută publicul să capete experiență în utilizarea cunoștințelor și abilităților dobândite legate de speciile alogene invazive, în vederea unor acțiuni pozitive și bine gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor determinate de acestea.

Educația face referire la toate categoriile de mecanisme utilizate în acest scop, care au în vedere toate categoriile de public.

Importantă în prevenire este și existența unor proceduri clare de gestionare a speciilor invazive în **politica companiilor publice sau private** ce au în obiectul de activitate diferite categorii de operațiuni internaționale sau care valorifică resurse naturale, în special legate de transportul de persoane, organisme (inclusiv semințe) și de marfă.

Astfel, domeniile prioritare pentru prevenirea apariției speciilor alogene invazive sunt legislația (cu prioritate cea națională), cercetarea științifică, politica companiilor private (în special care implică operațiuni internaționale), instituțiile publice (în special cele legate de eficiența implementării legislației în colaborare cu alte instituții naționale și internaționale) și educația.

1.1.2. Domenii sectoriale relevante pentru introducerea și propagarea speciilor alogene invazive

Introducerea și propagarea speciilor alogene invazive reprezintă procese cu un grad limitat de predictibilitate. În mod evident, prin introducerea oricărei specii alogene există riscul ca aceasta să devină invazivă sau să permită susținerea altor specii alogene invazive. Astfel, indiferent de activitatea

economică, prin introducerea oricărei specii noi există un risc asumat de dezvoltare a caracterului invaziv, care nu poate fi calculat exact din mai multe motive:

- Neînțelegerea mecanismelor de adaptare a speciei noi, inclusiv a acelor de modificare a unor caracteristici ale mediului (consum ridicat de apă, nutrienți sau alte elemente din sol, introducerea de substanțe noi în ecosisteme, etc);
- Managementul antropic poate favoriza dezvoltarea speciei și îndepărtarea competitorilor naturali;
- Impactul schimbărilor de mediu asupra mecanismelor de adaptare este impredictibil;
- Valoarea produselor obținute din specia nou introdusă se poate pierde, iar abandonul culturii/creșterii ei nu poate garanta eliminarea totală a speciei din ecosistem.

Se pot delimita activități economice care pot avea ca impact introducerea speciilor alogene invazive (Tabel 1):

- **Productive** (cultura plantelor, creșterea animalelor, silvicultura – Figura 1, piscicultura, vânătoarea, industria)
- **Servicii** (comerț – Figura 2, turism, transport, cercetare)
- **Managementul așezărilor umane** (spații verzi, locuire, gestionarea deșeurilor, abandonul lucrărilor de infrastructură – Figura 3)

Fig. 1 – *Amorpha fruticosa* în pădurea Gura Vedei

Fig. 2 – *Trachemys scripta* – introducerea speciilor alogene invazive prin activități comerciale și abandon

Fig. 3 – *Ailanthus altissima* în incinta Văcărești – efectul abandonului lucrărilor de infrastructură și a utilizării speciilor alogene invazive în spațiile verzi urbane

Nu trebuie exclusă componenta de management al teritoriului, care este un factor important în propagarea extinderii speciilor invazive. Astfel, managementul spațiilor abandonate sau al spațiilor din lungul rețelelor de infrastructură (în special căi ferate și drumuri principale) au un rol semnificativ în propagarea speciilor invazive alogene.

Tabel 1 – Domenii și subdomenii sectoriale relevante pentru introducerea speciilor alogene invazive

Nr. crt.	Domenii sectoriale	Detalii
Productivă		
1	Cultura plantelor	-Introducerea de specii alogene de interes agricol; -Apariția accidentală a unor specii alogene invazive, uneori ca buruieni/paraziți/consumatori ai plantelor de cultură.
2	Creșterea animalelor	-Introducerea de specii alogene de interes zootehnic; - Apariția accidentală a unor specii alogene invazive.
3	Silvicultura	-Introducerea de specii alogene de interes silvic; -Încurajarea plantațiilor de specii alogene invazive, considerate mai profitabile din punct de vedere economic sau mult mai adaptate la condițiile de mediu (mai ales pe terenurile degradate); -Vulnerabilizarea ecosistemelor prin diminuarea populațiilor unor specii cheie, ce favorizează creșterea populațiilor unor specii alogene invazive; - Apariția accidentală a unor specii alogene invazive.
4	Piscicultura	-Introducerea de specii alogene de interes piscicol; -Concentrarea producției în fermele piscicole pe speciile alogene invazive, considerate mai profitabile din punct de vedere economic; -Vulnerabilizarea ecosistemelor, ce favorizează creșterea populațiilor unor specii alogene invazive (poluare, fragmentare, schimbarea regimului de scurgere); - Apariția accidentală a unor specii alogene invazive
5	Vânătoarea	-Introducerea de specii alogene de interes cinegetic; -Vulnerabilizarea ecosistemelor prin diminuarea populațiilor unor specii cheie, ce favorizează creșterea populațiilor unor specii alogene invazive; - Apariția accidentală a unor specii alogene invazive.
6	Industria	- Depozitarea și transportul necorespunzător al materiilor prime, ce pot conține semințe, spori, ouă sau alte părți din organisme, ce se pot înmulți/reproduce (chiar și organisme vii, în industria alimentară); - Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, ce pot conține semințe, spori, ouă sau alte părți din organisme, ce se pot înmulți/reproduce;
Servicii		
1	Comerț	- Comercializarea de specii alogene invazive în stare vie sau a unor părți care au potențial de reproducere/înmulțire (pentru hrană, diferite ritualuri, animale de companie); - Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, ce pot conține semințe, spori, ouă sau alte părți din organisme, ce se pot înmulți/reproduce;
2	Turism	- Introducerea intenționată sau accidentală de specii prin intermediul turiștilor (în general specii de dimensiuni foarte mici) - Introducerea de specii alogene invazive cu rol decorativ.
3	Transport	- Transportul speciilor invazive în diferite mijloace de transport și în diferite forme (apă de balast, bagaje, containere, etc) - Rutele de transport (în special navale, rutiere și feroviare) - Modul de întreținere al zonelor de protecție și al zonelor de circulație rutieră, feroviară și aeriană favorizează propagarea speciilor invazive.
4	Cercetare științifică	-Utilizarea de specii alogene invazive pentru diferite cercetări aplicate;
Managementul așezărilor umane și al conexiunilor dintre acestea		
1	Managementul spațiilor verzi	-Introducerea de specii alogene invazive sau cu potențial invaziv; - Apariția accidentală a unor specii alogene invazive.
2	Managementul locuirii	-Introducerea de specii alogene invazive sau cu potențial invaziv, în special ca plante decorative și animale de companie;

Nr. crt.	Domenii sectoriale	Detalii
		- Abandonul plantelor decorative și a animalelor de companie - Oferirea unor condiții de adăpost optime pentru dezvoltarea unor organisme, unele dintre aceste alogene invazive; - Apariția accidentală a unor specii alogene invazive
3	Gestionarea deșeurilor	- Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, ce pot conține semințe, spori, ouă sau alte părți din organisme, ce se pot înmulți/reproduce;
4	Managementul infrastructurilor de transport	- Apariția accidentală a unor specii alogene invazive în zonele de protecție a căilor de comunicație și înmulțirea acestora în condițiile întreținerii deficitare a acestora.
5	Terenurile abandonate	- Apariția accidentală a unor specii alogene invazive și înmulțirea acestora în condițiile întreținerii deficitare a acestora.

O categorie aparte, greu de delimitat de activitățile productive și de servicii este reprezentată de *managementul teritorial*. Astfel, în special prin managementul spațiilor verzi, al spațiilor rezidențiale (de exemplu prin plantele decorative, animalele de companie), al terenurilor abandonate și gestionarea deșeurilor se creează condiții optime de introducere a speciilor alogene invazive.

Existența unei conectivități ridicate între diferite ecosisteme și structuri teritoriale crește semnificativ riscul de propagare a speciilor invazive. Relevante în acest sens sunt în special cursurile de apă (inclusiv prin canale), rețelele de infrastructură rutieră, feroviară și navală și existența unei continuități ridicate a diferitelor tipuri de ecosisteme.

Principalele domenii relevante pentru introducerea speciilor alogene invazive sunt activitățile productive, cele de servicii și managementul așezărilor umane.

1.1.3. Domenii sectoriale relevante pentru recepționarea efectelor generate de speciile alogene invazive

Speciile alogene invazive au devenit un subiect de interes pentru societatea actuală în special din cauza efectelor negative pe care le-au determinat în diferite domenii de activitate. Dintre efectele negative relevante se remarcă:

- Scăderea productivității activităților economice;
- Afectarea sănătății populației;
- Diminuarea furnizării de servicii ecosistemice;
- Afectarea populațiilor speciilor native și implicit scăderea biodiversității;
- Creșterea costurilor de întreținere a diferitelor tipuri de infrastructuri din așezările umane;
- Încărcarea suplimentară a fluxurilor instituțiilor publice;
- Complicarea managementului ariilor naturale protejate.

Considerând efectele receptate cele mai relevante domenii afectate de efectele negative generate de speciile alogene invazive sunt:

- **Activitățile productive** (agricultura, silvicultura, piscicultura, vânătoarea);
- **Managementul așezărilor umane** (spații verzi, infrastructuri de alimentare cu apă, rețele de canalizare, alte tipuri de infrastructuri, etc)
- **Sănătatea populației**

- **Instituțiile publice** (necesitatea introducerii unor noi proceduri administrative, care complică funcționarea instituțiilor publice)
- **Managementul biodiversității, inclusiv în arii protejate.**

Principalele domenii relevante pentru recepționarea efectelor negative generate de speciile alogene invazive sunt activitățile productive, managementul așezărilor umane și a infrastructurilor de conexiune între acestea, sănătatea populației, instituțiile publice și managementul biodiversității.

1.1.4. Domenii sectoriale relevante pentru managementul activ al speciilor alogene invazive

Managementul activ al speciilor alogene invazive reprezintă o condiție obligatorie pentru limitarea efectelor negative generate de acestea asupra activităților productive, sănătății umane, așezărilor umane și biodiversității. Aceasta presupune activități de cercetare (inclusiv monitorizare), intervenție și evaluare a eficienței.

În activitățile de management activ al speciilor alogene invazive trebuie să se regăsească toate domeniile sectoriale identificate ca fiind relevante în secțiunile anterioare, respectiv:

- **Instituțiile publice**, care trebuie să coordoneze managementul activ al speciilor invazive; relevant este în special controlul traficului vamal;
- **Legislația**, care trebuie să considere proceduri mult mai flexibile, mai rapide și adaptate gravității situațiilor generate de speciile alogene invazive;
- **Cercetarea științifică**, responsabilă de activitatea de monitorizare și de identificare a celor mai bune soluții pentru controlul speciilor alogene invazive;
- **Activitățile productive și de servicii, precum și managementul așezărilor umane și a infrastructurilor de interconectare** care implică direct sau indirect specii alogene invazive;
- **Educația**, care implică creșterea rezilienței sociale și instituționale față de speciile alogene invazive.

În concluzie, cele mai relevante pentru prevenirea apariției speciilor alogene invazive sunt instituțiile publice (coordonatoarele procesului), legislația (ce necesită dezvoltarea procedurilor de intervenție), cercetarea științifică, politica companiilor private din diferite domenii relevante, și educația.

1.2. Delimitarea de criterii pentru identificarea domeniilor cheie

Criteriile sunt principii, norme ori parametri pe baza cărora se realizează clasificări. Pentru identificarea domeniilor cheie pentru gestionarea speciilor alogene invazive au fost selectate șase criterii reprezentative:

- a. **Potențialul de introducere de specii alogene invazive.** Definește riscul de introducere de specii alogene invazive prin activitățile specifice în fiecare domeniu (*Care este contribuția domeniului la introducerea speciilor alogene invazive?*).
- b. **Impactul asupra biodiversității al speciilor alogene invazive specific pentru fiecare domeniu.** Definește riscul de afectare a biodiversității din cauza speciilor alogene invazive specifice pentru fiecare domeniu (*Care este potențialul domeniului de a afecta biodiversitatea din cauza speciilor alogene invazive utilizate sau asociate domeniului?*).

- c. **Impactul asupra economiei al speciilor alogene invazive specifice fiecare domeniu.** Definește riscul de apariție a schimbărilor la nivelul economiei din cauza speciilor alogene invazive specifice pentru fiecare domeniu (de exemplu, pagube, cheltuieli de reconstrucție ecologică) (*Care este potențialul domeniului de a afecta economia din cauza speciilor alogene invazive utilizate sau asociate domeniului?*).
- d. **Impactul asupra sănătății populației al speciilor alogene invazive implicate de fiecare domeniu.** Definește riscul asupra sănătății populației al speciilor alogene invazive specifice pentru fiecare domeniu (*Care este potențialul domeniului de a afecta sănătatea umană din cauza speciilor alogene invazive utilizate sau asociate domeniului?*).
- e. **Capacitatea de control a instituțiilor publice al domeniilor ce implică specii alogene invazive.** Definește capacitatea instituțiilor publice de a controla și interveni rapid pentru limitarea efectelor negative generate de speciile alogene invazive în diferite domenii (*Care este capacitatea instituțiilor publice de a gestiona activitățile ce se desfășoară în cadrul domeniilor vizate?*).
- f. **Capacitatea societății de a se implica în gestionarea speciilor alogene invazive pentru fiecare domeniu.** Definește capacitatea societății de a reacționa pentru a preveni, a controla și a interveni rapid pentru limitarea efectelor negative generate de speciile alogene invazive în diferite domenii (*Care este posibilitatea ca publicul interesat să se implice în reglementarea domeniului ce implică sau poate implica specii alogene invazive?*).

1.3. Domeniile sectoriale cheie pentru gestionarea speciilor alogene invazive

Pentru identificarea domeniilor sectoriale cheie pentru gestionarea speciilor alogene invazive s-a utilizat procesul de ierarhizare analitică, organizat pe baza criteriilor identificate în secțiunea anterioară. Au fost luate în calcul 14 domenii sectoriale relevante pentru gestionarea speciilor alogene invazive:

- Agricultură
- Silvicultura
- Piscicultura
- Vânătoarea
- Industria (în special cea alimentară și textilă)
- Comerț
- Transport și rețele de transport
- Turism
- Cercetare științifică
- Managementul așezărilor umane
- Managementul spațiilor verzi
- Managementul locuirii
- Gestionarea deșeurilor.
- Managementul terenurilor degradate

Modelul de analiza, realizat utilizând programul Superdecisions (Adams, 1999) este prezentat în Figura 4:

Fig. 4 - Modelul de analiza utilizat pentru identificarea domeniilor prioritare pentru gestionarea speciilor alogene invazive

1.3.1. Domenii prioritare funcție de potențialul de introducere de specii alogene invazive

Domeniile prioritare funcție de potențialul de introducere de specii alogene invazive sunt în ordinea ponderii alocate: silvicultura (23%), piscicultura (21%), agricultura (14%), comerțul (12%), managementul spațiilor verzi (8%), transporturile (5%) și managementul terenurilor degradate (4%) (Figura 5).

Agricultu~		0.13952
Cercetare~		0.03935
Comert		0.12218
Gestionar~		0.01238
Managemen~		0.03608
Managemen~		0.07786
Managemen~		0.04949
Piscicult~		0.20975
Sanatatea~		0.01067
Silvicult~		0.23268
Transport		0.04927
Turism		0.02076

Fig. 5 - Domenii prioritare funcție de potențialul de introducere de specii alogene invazive

1.3.2. Domenii prioritare funcție de impactul asupra biodiversității al speciilor alogene invazive

Domeniile prioritare funcție de impactul asupra biodiversității al speciilor alogene invazive sunt în ordinea ponderii alocate: silvicultura (23%), piscicultura (20%), agricultura (14%), comerțul (11%), transporturile (9%), managementul spațiilor verzi (7%), managementul terenurilor abandonate (3%) și managementul locuirii (3%) (Figura 6).

Inconsistency: 0.15419

Agricultu~		0.14139
Cercetare~		0.03510
Comert		0.10576
Gestionar~		0.01297
Managemen~		0.03319
Managemen~		0.07523
Managemen~		0.03308
Piscicult~		0.20361
Sanatatea~		0.01173
Silvicult~		0.23204
Transport		0.09450
Turism		0.02140

Fig.6 - Domenii prioritare funcție de impactul asupra biodiversității al speciilor alogene invazive

1.3.3. Domenii prioritare funcție de impactul asupra economiei al speciilor alogene invazive

Domeniile prioritare funcție de impactul asupra economiei al speciilor alogene invazive sunt în ordinea ponderii alocate: agricultura (21%), silvicultura (20%), piscicultura (19%), comerțul (12%), managementul locuirii (8%), transporturile (4%) și managementul spațiilor verzi (4%) (Figura 7).

Agricultu~		0.20726
Cercetare~		0.02176
Comert		0.12127
Gestionar~		0.01914
Managemen~		0.07848
Managemen~		0.04401
Managemen~		0.02938
Piscicult~		0.19231
Sanatatea~		0.01364
Silvicult~		0.20449
Transport		0.03718
Turism		0.03109

Fig. 7 - Domenii prioritare funcție de impactul asupra economiei al speciilor alogene invazive

1.3.4. Domenii prioritare pentru impactul asupra sănătății umane al speciilor alogene invazive

Domeniile prioritare funcție de impactul asupra sănătății populației al speciilor alogene invazive sunt în ordinea ponderii alocate managementul locuirii (26%), managementul spațiilor verzi (25%), agricultura (16%) și silvicultura (10 %) (Figura 8).

Agricultu~		0.15577
Cercetare~		0.02107
Comert		0.02850
Gestionar~		0.02441
Managemen~		0.26975
Managemen~		0.24289
Managemen~		0.04128
Piscicult~		0.03796
Sanatatea~		0.02487
Silvicult~		0.10195
Transport		0.02977
Turism		0.02177

Fig. 8 - Domenii prioritare funcție de impactul asupra sănătății umane al speciilor alogene invazive

1.3.5. Domenii prioritare funcție de capacitatea de control a instituțiilor publice al domeniilor ce implică specii alogene invazive

Domeniile prioritare funcție de capacitatea de control a instituțiilor publice al domeniilor ce implică specii alogene invazive sunt în ordinea ponderii alocate: cercetarea științifică (16%), managementul terenurilor degradate (15%), managementul spațiilor verzi (11%), sănătatea (14%), silvicultura (11%), piscicultura (8%), turismul (8%) și transporturile (6%) (Figura 9).

Agricultu~		0.02269
Cercetare~		0.16930
Comert		0.04597
Gestionar~		0.02133
Managemen~		0.01115
Managemen~		0.10839
Managemen~		0.15472
Piscicult~		0.07830
Sanatatea~		0.14444
Silvicult~		0.10487
Transport		0.05982
Turism		0.07903

Fig. 9 - Domenii prioritare funcție de capacitatea de control a instituțiilor publice al domeniilor ce implică specii alogene invazive

1.3.6. Domenii prioritare funcție de capacitatea societății de a se implica în gestionarea speciilor alogene invazive

Domeniile prioritare funcție de capacitatea societății de a se implica în gestionarea speciilor alogene invazive sunt: managementul locuirii (27%), managementul spațiilor verzi (18%) și agricultura (18%) (Figura 10).

Agricultu~		0.18456
Cercetare~		0.02806
Comert		0.04279
Gestionar~		0.07404
Managemen~		0.27184
Managemen~		0.17936
Managemen~		0.02287
Piscicult~		0.02552
Sanitatea~		0.01936
Silvicult~		0.04166
Transport		0.04132
Turism		0.06862

Fig. 10 - Domenii prioritare funcție de capacitatea societății de a se implica în gestionarea speciilor alogene invazive

1.3.7. Domenii prioritare pentru gestionarea speciilor alogene invazive

Domeniile prioritare pentru gestionarea speciilor alogene invazive, rezultate din întreaga analiză sunt: agricultura, silvicultura, piscicultura, managementul locuirii, managementul spațiilor verzi, comerțul, transporturile, managementul terenurilor degradate și cercetarea științifică (Figura 11).

Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
Agricultura		1.000000	0.167393	0.083697
Cercetare științifică		0.264020	0.044195	0.022098
Comert		0.406395	0.068028	0.034014
Gestionarea deșeurilor		0.132514	0.022182	0.011091
Managementul locuirii		0.634611	0.106230	0.053115
Managementul spațiilor verzi		0.636783	0.106593	0.053297
Managementul terenurilor degradate		0.428237	0.071684	0.035842
Piscicultură		0.823971	0.137927	0.068964
Sanătatea populației		0.193045	0.032314	0.016157
Silvicultura		0.963183	0.161231	0.080615
Transport		0.231303	0.038719	0.019359

Fig. 11 - Domenii prioritare pentru gestionarea speciilor alogene invazive

Având în vedere contextul național, dar și metodologia de lucru au fost considerate prioritare pentru gestionarea speciilor alogene invazive și următoarele domenii: legislația, capacitatea instituțiilor publice, politica de mediu a companiilor private, sănătatea populației și educația.

2. Analiza cadrului legislativ și administrativ ce promovează acțiuni contrare/concurente/compatibile cu țintele asumate pentru managementul speciilor alogene invazive

2.1. Identificarea și ierarhizarea instituțiilor responsabile pentru gestionarea diferitelor aspecte legate de speciile alogene invazive și descrierea atribuțiilor legale ale acestora

2.1.1. Instituții responsabile pentru gestionarea diferitelor aspecte legate de speciile alogene invazive la nivel național

Conform Hotărârii Guvernului nr. 19/2017, *Ministerul Mediului* își desfășoară activitatea în domeniile planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructură de mediu, reziliență ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetățenilor la riscurile de mediu, evaluarea și gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, gestionarea calității aerului și zgomotului ambiant, controlul poluării industriale și managementul riscului, protecția atmosferei, sistemul de management de mediu și audit - EMAS, eticheta ecologică europeană și infrastructura națională pentru informații spațiale din domeniul de competență (Tabel 2).

Tabel 2 - Corelarea domeniilor de activitate ale Ministerului Mediului cu problematica speciilor invazive

Domeniu	Corelare cu problematica speciilor invazive
planificare strategică	combaterea speciilor invazive necesită un plan de măsuri pe termen mediu și lung
dezvoltare durabilă	speciile invazive afectează economia, bunăstarea populației și biodiversitatea
economie verde	evitarea introducerii accidentale sau stimulării extinderii unor specii invazive, ca efect colateral al unor măsuri de promovare a economiei verzi
infrastructura de mediu	infrastructura de mediu, instituțională sau materială, trebuie să asigure controlul speciilor invazive
reziliență ecologică	reziliența ecologică a ecosistemelor locale este afectată de introducerea speciilor invazive
schimbări climatice	schimbările climatice favorizează dinamica efectivelor populațiilor speciilor invazive
protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural	speciile invazive afectează capitalul natural local
arii naturale protejate	speciile invazive sunt o amenințare pentru specii și habitate din ariile naturale protejate
biodiversitate	speciile invazive afectează biodiversitatea la scară locală, regională și globală
biosecuritate	unele specii invazive au potențial de periculozitate ridicat

Domeniu	Corelare cu problematica speciilor invazive
protejarea cetățenilor la riscurile de mediu	speciile invazive generează și/sau accentuează riscuri de mediu existente
evaluarea și gestionarea deșeurilor	gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor este un factor ce poate influența propagarea speciilor alogene invazive
gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase, gestionarea calității aerului și zgomotului ambiant	unele specii alogene invazive afectează calitatea aerului, a apei, solului sau a altor componente ale mediului
protecția atmosferei	unele specii alogene invazive constituie un factor cu posibilă influență negativă în protecția atmosferei, în special prin agenții alergeni și substanțele biologic active.
sistemul de management de mediu și audit - EMAS	speciile alogene invazive reprezintă o problemă importantă de abordat de către sistemele de management de mediu
eticheta ecologică europeană și infrastructura națională pentru informații spațiale din domeniul de competență	infrastructura națională pentru informații spațiale trebuie să includă elemente privind speciile alogene invazive

De asemenea, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 19/2007, în exercitarea funcției sale de autoritate de stat în domeniile sale de activitate, Ministerul Mediului organizează și coordonează activitatea referitoare la protecția și conservarea naturii, a diversității biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale în acord cu politicile și practicile specifice aplicate la nivel european și internațional. În acest sens, este autoritate responsabilă cu organizarea activităților legate de speciile invazive, atât a obligațiilor ce revin din cadrul legislativ și de implementare comunitar, cât și a tuturor reglementărilor și recomandărilor de la nivel internațional în acest sector.

Art. 34. din OUG nr. 57/2007, creează cadrul legal pentru reglementarea de către Ministerul Mediului a acțiunilor privind gestionarea speciilor invazive și prevede că introducerea de specii alohtone și intervențiile asupra speciilor invazive se reglementează prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului (în acest caz *Ministerul Mediului*).

De asemenea, se menționează că, pentru speciile sălbatice alohtone introduse, este obligatorie efectuarea unei evaluări a impactului acestei introduceri asupra speciilor de floră și faună indigene, iar rezultatele evaluărilor trebuie transmise Comisiei Europene. Introducerea speciilor de păsări sălbatice alohtone se poate face doar după consultarea prealabilă a Comisiei Europene, potrivit aceluiași articol.

În sensul exercitării atribuțiilor menționate mai sus, Ministerul Mediului este implicat în implementarea obiectivului F. Controlul speciilor invazive, din cadrul *Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020* (Tabel 3).

Tabel 3 - Acțiuni în care Ministerul Mediului este implicat, conform Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020

F.1.	Realizarea unei liste naționale a speciilor invazive
F.2.	Realizarea și alimentarea unui registru și a unei baze de date privind speciile alohtone
F.3.	Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice
F.4.	Ratificarea de către România a Convenției privind Managementul Apelor de Balast (BWM) și dezvoltarea măsurilor ulterioare de implementare
F.5.	Dezvoltarea mecanismelor administrative de monitorizare a speciilor alohtone introduse în scop economic
F.6.	Stabilirea unui mecanism de raportare sau/și a unei linii de supraveghere pentru taxonii sau speciile utilizate ca animale de companie cu cel mai mare potențial invaziv, pentru semnalizarea pătrunderii accidentale sau deliberate în sălbăcie
F.7.	Monitorizarea obligatorie a apelor de balast și a foulingului pentru navele care debalastează sau care efectuează operațiuni de carenare în porturi, ca și a sedimentelor de pe fundul tancurilor de balast unde se pot afla forme de rezistență
F.8.	Dezvoltarea de baze de date accesibile publicului cu informații referitoare la riscul asociat speciilor introduse intenționat pentru diferite scopuri
F.9.	Monitorizarea strictă a speciilor alohtone introduse pentru acvacultura și care se pot răspândi și naturaliza în ecosistemele acvatice
F.10.	Elaborarea planurilor pentru managementul căilor de pătrundere cu risc maxim
F.11.	Implementarea planurilor pentru managementul căilor de pătrundere cu risc maxim
F.12.	Evaluarea riscurilor pe care speciile invazive le au asupra celor autohtone în vederea identificării și prioritizării opțiunilor de management a acestora
F.13.	Elaborarea indicatorilor pentru monitorizarea impactului speciilor invazive
F.14.	Elaborarea metodelor/metodologiilor de limitare, control și eradicare a speciilor invazive

Unitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Mediului (Tabel 4) au multiple atribuții legate de gestionarea aspectelor privind speciile alohtone invazive.

Tabel 4 - Unități aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Mediului

Tipuri de unități din cadrul Ministerului Mediului	Unități
Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului	Agencia Națională pentru Protecția Mediului
	Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
	Garda Națională de Mediu
	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate
	Unități de management al proiectului (UMP)
	Unități de implementare a proiectului (UIP)
Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului	Administrația Națională de Meteorologie
Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului	Administrația Fondului pentru Mediu

Agencia Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) a fost înființată prin HG nr. 1625/2003 și este actualmente reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea

acesteia, având în subordine 42 de agenții județene pentru protecția mediului, instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral de la bugetul de stat, având statut de servicii publice deconcentrate.

În contextul atribuțiilor legale, Agenția Națională pentru Protecția Mediului este autoritatea responsabilă pentru procedura de autorizare a activităților cu specii invazive desfășurate în condiții de izolare, așa cum este ea reglementată de către articolul 8 din Regulamentul nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, transpus în legislația națională prin Ordinul nr. 979/2009. Derogarea prevăzută de către articolul 8 din Regulamentul nr. 1143/2014 menționat mai sus se aprobă în cadrul procedurii de autorizare de către autoritatea competentă, bazându-se pe prevederile legislative generale, respectiv ale Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Strategia și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 stabilește că *Agenția Națională pentru Protecția Mediului* este implicată în realizarea obiectivului *asigurarea coerenței și a managementului eficient al rețelei naționale de arii naturale protejate*, prin desfășurarea următoarelor acțiuni cu relevanță pentru gestionarea aspectelor legate de speciile alogene invazive: crearea și implementarea sistemelor de monitorizare a ariilor naturale protejate și evaluarea eficacității managementului ariilor naturale protejate.

Academia Română are atribuții în reintroducerea deliberată de specii indigene în habitatele naturale și seminaturale de origine, respectiv în ariile naturale protejate. Acțiunile de reintroducere deliberată a speciilor indigene este permisă numai în baza autorizației de mediu, eliberată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, Ministerul Mediului, cu avizul favorabil emis de Academia Română, conform articolului 4 din Ordinul nr. 979/2009. La articolul 5 al aceluiași ordin, se menționează că restrângerea arealului de răspândire/eradicarea speciilor invazive apărute accidental sau deliberat pe teritoriul național este permisă în baza autorizației de mediu privind restrângerea arealului de răspândire/eradicarea speciilor invazive, eliberată de autoritatea publică competentă pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, în baza avizului științific favorabil emis de Academia Română.

Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" asigură gestionarea activităților în cadrul *Rezervației Biosferei Delta Dunării*. Delta Dunării este un spațiu cu o biodiversitate ridicată, unde se regăsesc habitate și specii vulnerabile. În același timp, este un spațiu cu o circulație navală complexă și intensă, tranzitat de nave cu rute lungi, inclusiv intercontinentale, ce implică transportul accidental și fixarea în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" a unor specii de plante și de animale alogene invazive. Administrația trebuie să se implice în monitorizarea și gestionarea acestei probleme, date fiind caracteristicile menționate, în condițiile în care în Delta Dunării există o dinamică extrem de rapidă sub aspectul numărului de specii alogene invazive și al extinderii acestora.

Garda Națională de Mediu (GNM) a fost înființată prin HG nr. 1167/2001, inițial sub denumirea *Garda de Mediu*, iar prin HG nr. 308/2005 a primit titulatura actuală și a trecut direct în subordinea Ministrului Mediului.

Între atribuțiile principale ale GNM se află următoarele:

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Propune autorității publice centrale pentru protecția mediului elaborarea, promovarea și reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor și normelor tehnice privind activitatea de control și inspecție;
- Elaborează planul anual de activități, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor și modalităților concrete de acțiune;
- Controlează activitățile cu impact asupra mediului și aplică, după caz, sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice care le desfășoară;
- Controlează respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare și planurile de acțiuni pentru activități economice și asigură controlul de specialitate;
- Constată faptele ce constituie contravenții și aplică sancțiunile în domeniul protecției mediului, sesizează organele de urmărire penală competente și colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni;
- Participă în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natura infracțională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate;
- Controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executării lucrărilor și la finalizarea proiectelor;
- Îndeplinește un rol activ în cadrul rețelelor de inspecție europene și internaționale, cooperează cu celelalte autorități și organisme internaționale și participa la proiecte și programe derulate în domeniul protecției mediului.

Conform Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020, GNM este implicată în realizarea obiectivului Dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional general și asigurarea resurselor financiare, în cadrul acțiunii Întărirea controlului privind implementarea cadrului legal referitor la conservarea biodiversității, a obiectivului Asigurarea coerenței și a managementului eficient al rețelei naționale de arii naturale protejate, în cadrul acțiunii Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice, a obiectivului Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile sălbatice protejate, prin acțiunea Stabilirea unor mecanisme legale prin care repatrierea speciilor confiscate și costurile de întreținere a acestora până la momentul repatrierii să fie suportate de către contravenienți/infractori și a obiectivului Controlul speciilor invazive, prin acțiunea Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice.

Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) are următoarele atribuții principale:

- a) propune spre elaborare strategii și programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră și faună protejate;
- b) verifică și avizează măsurile de conservare, planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în vederea aprobării;

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- c) coordonează și verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management și activităților aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare și actualizare a bazei de date electronice;
- d) stabilește și pune în practică criteriile de performanță pentru evaluarea administratorilor ariilor naturale protejate;
- e) asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, convențiile, acordurile și tratatele la care România este parte.

ANANP supraveghează gestionarea ariilor protejate. Acestea reprezintă zone valoroase prin ecosistemele și speciile protejate, vulnerabile la introducerea unor specii alogene invazive, astfel încât ANANP este implicată în mod direct în combaterea acestei amenințări.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) gestionează programe finanțate din fonduri naționale, este finanțată integral din venituri proprii și răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu. Fondul pentru mediu este fond public, deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat. Administrația Fondului pentru Mediu asigură, la nivelul anului 2018, finanțarea pentru 26 categorii de proiecte și programe naționale cu proiecție în sfera dezvoltării durabile a României. AFM poate asigura finanțarea de proiecte ce vizează gestionarea de probleme determinate de specii alogene invazive.

Regia Națională a Pădurilor (RNP) Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor și este administratorul a 23 parcuri naționale și naturale, având astfel în mod direct obiectivul de a ține sub control speciile alogene invazive. De asemenea, RNP este gestionarul unui număr de 306 de fonduri cinegetice (din totalul de 2151 din România), dintre care 8 fonduri cinegetice sunt destinate cercetării, existând și din această perspectivă necesitatea implicării instituției în combaterea speciilor invazive.

Conform Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020, RNP este implicată în realizarea obiectivului Asigurarea coerenței și a managementului eficient al rețelei naționale de arii naturale protejate, în cadrul acțiunii Asigurarea unui nivel minim de finanțare de la bugetul de stat pentru managementul ariilor naturale protejate.

Poziționarea actuală, atât ca gestionar important al fondului forestier cât și ca administrator major de arii protejate, înseamnă, din ambele perspective, implicarea RNP în gestionarea problemelor legate de speciile alogene invazive.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) funcționează în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor. Are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate pe bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Exploatarea Complexă Stâncă Costești. ANAR este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, care administrează apele din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, canale, derivații interbazinale, prize de apă și alte lucrări specifice, precum și infrastructura sistemelor naționale de veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă aflate în patrimoniul său.

Conform atribuțiilor rezultate din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", cu modificările și completările ulterioare, ANAR are responsabilități privind:

- conservarea, protecția și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterană și a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;
- coordonarea implementării programelor de măsuri pentru fiecare unitate hidrografică în vederea atingerii unei stări bune a apelor.

În contextul acestor atribuții poate participa la implementarea unor programe sau măsuri de monitorizare și eradicare a speciilor invazive din mediul acvatic.

Institutului Național de Testare și Înregistrare a Soiurilor (ISTIS) are atribuții legate de programele guvernamentale pentru protecția speciilor de interes agricol, mai ales realizarea și actualizarea catalogului național al plantelor de cultură. *ISTIS* gestionează date asupra speciilor de interes agricol, dintre care unele pot manifesta potențial alogen invaziv.

Agencia Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", realizează un inventar al speciilor și efectivelor animalelor domestice, pe baza datelor transmise de asociațiile crescătorilor de animale, de către *RNP Romsilva*, de către *Directia de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor* și alte asociații ale ale crescătorilor de animale. *Agencia Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"* gestionează date asupra speciilor de interes agricol, dintre care unele pot manifesta potențial alogen invaziv.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) are atribuții privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în spațiul comunitar.

Ministerul Economiei trebuie să se implice în acțiunea Dezvoltarea mecanismelor administrative de monitorizare a speciilor alohtone introduse în scop economic, pentru realizarea obiectivului *Controlul speciilor invazive, din Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității în România*.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este menționat în *Strategia Națională și Planul Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020* ca autoritate implicată în atingerea obiectivului *Dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional general și asigurarea resurselor financiare*, cu acțiunile Elaborarea și adoptarea reglementărilor specifice pentru băncile de gene și colecțiile de plante sălbatice (bănci de semințe, grădini botanice, arborete, parcuri dendrologice etc), Realizarea și adoptarea Programului național pentru conservarea ex-situ, Plata compensațiilor către utilizatorii de terenuri ce respectă condițiile restrictive impuse de statutul de sit Natura 2000, Plata compensațiilor către utilizatorii de păduri ce respectă condițiile restrictive impuse de statutul de sit Natura 2000, obiectivul *Exploatarea speciilor sălbatice valorificate economic*, cu acțiunea Realizarea unei strategii naționale privind testarea, cultivarea și utilizarea organismelor modificate genetic, prin intermediul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a obiectivului *Conservarea ex-situ*, cu acțiunea Evaluarea stării de funcționare a băncilor de gene, a centrelor pentru deținerea animalelor sălbatice în captivitate și a colecțiilor de plante sălbatice (bănci de semințe, grădini botanice, arborete , parcuri dendrologice etc), prin intermediul Agenției Naționale pentru Pescuit și

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Acvacultură, a obiectivului *Controlul speciilor invazive*, cu acțiunea Monitorizarea strictă a speciilor alohtone introduse pentru acvacultura și care se pot răspândi și naturaliza în ecosistemele acvatice.

Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, prevede la SECȚIUNEA a 7-a - Acțiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecție și bunăstare a animalelor și protecție a mediului obligativitatea derulării acțiunilor privind:

- Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate;
- Protecția și bunăstarea animalelor (protecția animalelor din România, protecția animalelor în timpul transportului, protecția animalelor sălbatice în captivitate, protecția animalelor de companie);
- Protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și științifice.

În ceea ce privește sistemul de control la tranzit și import pentru animalele vii și produsele de origine animală provenite din țări terțe, inclusiv desemnarea punctelor de trecere a frontierei desemnate pentru acest tip de activități, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/496/EEC, 97/78 și Regulamentului (EC) nr. 854/2004, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, implementează în punctele de control și tranzit de la frontiere, o serie de ghiduri specifice, aplicabile la nivelul întregii Uniunii Europene, astfel:

- Ghid general pentru transporturile de animale vii și produsele de origine animală provenite din țări terțe aflate în tranzit sau transbordare care se adresează autorităților competente și în special posturilor de inspecție la frontieră, și are ca scop îndrumarea asupra implementării solicitărilor care reglementează sistemul de control la tranzit și import pentru animalele vii și produsele de origine animală provenite din țări terțe;
- Ghid privind circulația păsărilor de companie în scop necomercial, provenite din țări terțe și destinate introducerii în Uniunea Europeană
- Ghid pentru procedurile generale de îndrumare pentru controalele animalele vii și produsele de origine animală care sosesc la punctele de intrare ale UE care au deja controalele veterinare efectuate și decizia de punere pe piață, conform Strategia Comisiei privind Spațiul de Transport Maritim, cu privire la regulile UE referitoare la cerințele pentru controalele veterinare de intrare asupra animalelor vii și produselor care sosesc în porturile UE de la PIF unde aceste bunuri au primit decizia de punere pe piața UE.

Conform Strategiei Naționale a Domeniului Pescăresc 2014 – 2020, Ministerul Agriculturii, prin intermediul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură are atribuții care să evalueze și minimizeze:

- evadarea unor specii exotice de pește din amenajările piscicole;
- consecințele asupra mediului se pot traduce prin transmiterea unor boli, ocuparea unor habitate în detrimentul speciilor autohtone sau pierderea integrității genetice prin hibridizarea speciilor evadate cu cele autohtone;

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are atribuții privind obiectivul Controlul speciilor invazive, în sprijinirea acțiunii Ratificarea de către România a Convenției privind Managementul Apelor de

MINISTERUL MEDIULUI

Balast (BWM) și dezvoltarea măsurilor ulterioare de implementare, în cadrul Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020.

Ministerul Transporturilor (MT) este implicat în Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 prin obiectivul Controlul speciilor invazive, acțiunea Ratificarea de către România a Convenției privind Managementul Apelor de Balast (BWM) și dezvoltarea măsurilor ulterioare de implementare.

Agencia Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Vămirilor are competențe în implementarea Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 legate de obiectivul Controlul speciilor invazive, prin acțiunea Elaborarea și adoptarea normelor tehnice privind introducerea și controlul speciilor alohtone provenite din arealele de origine limitrofe și/sau exotice.

Direcția Generală a Vămirilor este responsabil de aplicarea Codului vamal al Uniunii (Regulamentul (UE) nr. 952/2013), având atribuții distincte în ceea ce privește protejarea speciilor florei și faunei sălbatice prin supravegherea comerțului internațional al Uniunii, conform reglementărilor în vigoare legate de implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora, emis în scopul aplicării unitare la nivelul Uniunii Europene a prevederilor Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 1973 (CITES).

Agencia Națională pentru Pescuit și Acvacultură a fost înființată prin Ordonanța de Urgență nr. 69/ 2004, pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura. Agenția este structura responsabilă pentru definirea și implementarea politicii referitoare la conservarea și administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele maritime și continentale, acvacultură, procesarea și organizarea pieței produselor pescărești, structurile de pescuit și acvacultura.

Atribuțiile Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură relevante pentru managementul speciilor alogene invazive sunt:

- A. In domeniul elaborării strategiei, politicilor și proiectelor de acte normative:
- a) elaborează strategia națională a sectorului pescăresc;
 - b) elaborează proiecte de acte normative în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului și cu strategia națională a sectorului pescăresc;
 - c) elaborează proiecte de convenții și acorduri internaționale în domeniul său de activitate;
 - d) elaborează reglementările privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului comercial;
 - g) elaborează norme de protecție și regenerare a resurselor acvatice vii privind: stabilirea anuală a capturii totale admisibile (TAC), a cotelor de pescuit și a efortului de pescuit, stabilirea perioadelor de prohibiție, a zonelor de refacere biologică/zonelor de protecție pentru resursele acvatice vii, a speciilor, precum și a măsurilor preventive;
 - h) elaborează reglementări specifice privind exercitarea pescuitului speciilor protejate;
 - i) elaborează norme privind dimensiunile minime individuale pe specii care pot fi capturate din habitatele piscicole naturale, pe baza studiilor elaborate de instituțiile de cercetare științifică de profil;

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- B. In domeniul administrării resurselor acvatice vii:
- a) stabilește măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obțină o mai bună raționalizare a efortului de pescuit;
 - b) finanțează programele pentru popularea de susținere și de cercetare-dezvoltare în domeniul exploatarea resurselor acvatice vii și acvaculturii, în limita fondurilor disponibile;
 - i) eliberează permise/licențe/autorizații, după caz, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și comunitare.
- C. In domeniul acvaculturii:
- a) stabilește măsuri pentru valorificarea superioară a potențialului genetic, prin introducerea în acvacultura a unor specii valoroase;
 - b) stabilește măsuri pentru creșterea calității produselor din acvacultura;
 - d) stabilește măsuri pentru asigurarea sănătății și bunăstării animale;
 - j) stabilește criteriile de introducere de noi specii în România.
- E. In domeniul activității de control și inspecție piscicolă:
- a) organizează și desfășoară activități permanente de control și inspecție piscicolă privind respectarea legislației în domeniu;
 - b) verifică modul de executare a atribuțiilor de pază și protecție a resurselor acvatice vii de către beneficiarii dreptului de pescuit;
 - c) verifică respectarea condițiilor impuse prin licențe/autorizații/permise de pescuit;
 - d) elaborează planurile anuale și lunare ale activității de inspecție și control;
 - e) verifică veridicitatea datelor înscrise în documentele pentru circulația peștelui;
 - f) constată infracțiuni și contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, dispune ridicarea în vederea confiscării a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor și contravențiilor;
 - g) monitorizează aplicarea sancțiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și a măsurilor dispuse prin notele de control, conform legislației în domeniu;
 - h) stabilește sistemele de control și de inspecție ale activităților de pescuit;
 - i) reține/suspendă/anulează, după caz, în baza constatărilor și propunerilor personalului cu drept de inspecție și control, permisul/licență/autorizația, potrivit prevederilor legii;
 - j) asigură funcționarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagră, conform reglementărilor comunitare;
 - k) verifică modul de organizare și desfășurare a pescuitului;
 - l) verifică respectarea condițiilor care stau la baza eliberării permiselor/licențelor/autorizațiilor privind pescuitul și acvacultura.
- G. In domeniul cercetării științifice:
- a) colaborează cu instituțiile de cercetare de profil pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii;
 - b) solicită studii pentru cunoașterea biologiei, etologiei și diversității structurii, funcționalității și productivității ecosistemelor acvatice și a interacțiunilor specifice;
 - c) solicită studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine și a apelor continentale de către activitățile de pescuit și acvacultura și de alte activități antropice;

d) solicită studii pentru dezvoltarea și diversificarea acvaculturii;

e) eliberează autorizația specială de pescuit în scop științific.

H. În domeniul relațiilor interinstituționale:

a) încheie protocoale cu instituțiile publice implicate în activitatea de control și inspecție privind sectorul pescăresc;

b) încheie acorduri/protocoale cu instituții și organizații în sectorul pescăresc, în condițiile legii;

c) colaborează cu Autoritatea de management pentru Programul Operațional pentru Pescuit, cu Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, precum și cu alte instituții implicate în derularea fondurilor externe nerambursabile;

d) organizează manifestări și întâlniri internaționale și participă la cele organizate de entități și organizații internaționale specializate în domeniul pescuitului și acvaculturii;

e) colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autoritățile administrației publice locale și cu organisme internaționale implicate în activitatea de pescuit și acvacultura.

2.1.2. Instituții cu atribuții indirecte legate de gestionarea diferitelor aspecte legate de speciile alogene invazive și descrierea atribuțiilor legale ale acestora

Conform prevederilor art. 19 lit. l) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea *Jandarmeriei Române*, aceasta participă, împreună cu alte instituții abilitate, la supravegherea, controlul și asigurarea protecției și conservării fondului cinegetic și piscicol natural, a fondului silvic și a mediului în general.

Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern, interesele a peste 150 de asociații afiliate, în care sunt înscrși cca. 40.000 de vânători și peste 100.000 de pescari recreativi cu domiciliul sau rezidența în România. Obiective majore ale *AGVPS* sunt conservarea biodiversității și protecției faunei de interes cinegetic și piscicol și a mediului acesteia de viață. *AGVPS* constituie principalul partener de dialog competent la nivel național, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătoriei și al Protecției Vânatului (CIC), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (CIPS), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatică din Comunitatea Europeană (FACE), din anul 2000. În această dublă calitate, *AGVPS* din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organisme internaționale, în profil.

2.2. Identificarea suprapunerilor și ne-acoperirilor între atribuțiile diferitelor instituții legate de speciile invazive, precum și a concurențelor/ incompatibilităților din sistemul administrativ cu impact asupra gestionării speciilor alogene invazive

Instituțiile din domeniul protecției mediului, din România, din Uniunea Europeană sau de la nivel global elaborează politici de mediu, monitorizează implementarea și controlează aplicarea lor.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Conservarea mediului este obiectivul general al instituțiilor respective, astfel încât orice amenințare la adresa acestui obiectiv, mai mult sau mai puțin definită, constituie o preocupare firească și un domeniu de acțiune specific.

Problema speciilor alogene invazive este una intrată relativ recent în atenția instituțiilor din domeniul mediului. Întrucât constituie un factor negativ pentru conservarea mediului, problema se încadrează a priori în domeniul de competență al acestor instituții.

Tabel 5 – Rolul instituțiilor legate de gestionarea speciilor alogene invazive în funcție de claritatea definirii atribuțiilor proprii (definite clar și direct, derivate din atribuții generale ale instituției)

Instituții	Introducere	Monitorizare și control	Impactul ecologic	Impactul economic	Impactul asupra sănătății umane
Ministerul Mediului	definite	definite	definite	derivate	derivate
Ministerul Apelor și Pădurilor	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Agencia Națională pentru Protecția Mediului	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Garda Națională de Mediu	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Agencia Națională pentru Arie Naturale Protejate	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Administrația Națională de Meteorologie	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Administrația Fondului pentru Mediu	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Regia Națională a Pădurilor	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Administrația Națională Apele Române	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Academia Română	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Ministerul Sănătății		derivate			derivate
Ministerul Educației Naționale	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Ministerul Economiei	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Ministerul Afacerilor Externe	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Ministerul Transporturilor	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Administrația Națională a Vămirilor	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Institutului Național de Testare și Înregistrare a Soiurilor	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate
Agencia Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"	derivate	derivate	derivate	derivate	derivate

Dat fiind intervalul de timp redus de când a început să fie considerată importantă problema speciilor alogene invazive, instituțiile naționale din domeniul protecției mediului nu au atribuții clare privind gestionarea speciilor alogene invazive, în timp ce instituțiile cu atribuții suport nu au clarificate modalitățile în care ar trebui să acționeze.

În ceea ce privește deținerea și comercializarea speciilor cu caracter invaziv la nivel național nu există un cadru legislativ și politici adecvate. Astfel, nu există nici instituții specializate în domeniu sau instituții din domeniul mediului cărora să le fi fost alocate în mod explicit atribuții legate de managementul speciilor alogene invazive.

În Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Mediului 2013 – 2020, obiectivul Controlul speciilor invazive, se menționează că au atribuții în acest sens Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Garda Națională de Mediu și Academia Română. Aspectele menționate în Strategie nu sunt corelate cu atribuțiile pe care le au în mod legal instituțiile desemnate. De asemenea, având în vedere noua structură guvernamentală, începând cu anul 2017, ca instituție cu atribuții în acest domeniu trebuie menționat și Ministerul Apelor și Pădurilor.

Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare menționează în mod explicit că Ministerul Mediului și Academia Română sunt singurele instituții cu atribuții legate de problema speciilor alogene invazive.

2.3. Evaluarea compatibilității cu acțiunile potențiale de gestionare a speciilor alogene invazive

Acțiunile de gestionare ale speciilor alogene invazive pot fi înlesnite sau blocate prin potențiale activități specifice diverselor domenii. Astfel, funcție de fiecare domeniu relevant pentru gestionarea speciilor alogene invazive (legislație, capacitatea instituțiilor publice, cercetarea științifică, educația, cultura plantelor, creșterea animalelor, silvicultura, piscicultura, vânătoarea, industria, comerțul, turismul, transportul, managementul spațiilor verzi, managementul locuirii, gestionarea deșeurilor, managementul terenurilor degradate, managementul ariilor protejate) s-a realizat o analiză a potențialelor acțiuni/activități care pot fi contrare cu procesul de gestionare (mai exact pot determina introducerea și răspândirea speciilor invazive), compatibile cu acestea (ajută la procesul de prevenire a introducerii precum și la procesul de eliminare a speciilor alogene invazive) sau concurente (în cadrul aceluiași domeniu există atât acțiuni contrare cât și acțiuni compatibile cu procesul de gestionare al speciilor invazive) (Tabel 6).

Tabel 6 – Identificarea compatibilității cu acțiunile potențiale de gestionare a speciilor alogene invazive. Activități contrare, compatibile și/sau concurente

Domenii sectoriale	Activități contrare (-)	Activități compatibile (+)	Activități concurente (activități contrare și compatibile cu gestionarea SAI)
Legislația	<ul style="list-style-type: none"> Există prevederi legislative din domeniile sectoriale care permit introducerea de specii alogene, fără a se menționa clar procedurile de control al propagării. 	<ul style="list-style-type: none"> Legislația contribuie la reglementarea cadrului necesar pentru gestionarea speciilor alogene invazive. Legislația are potențialul de a preveni introducerea speciilor invazive și de a elimina speciile deja prezente și răspândite 	<ul style="list-style-type: none"> Cadrul legislativ existent la nivel național și internațional poate reprezenta atât un instrument pentru gestionarea eficientă a speciilor alogene invazive însă lipsa sau incoerența acestuia poate avea efectul opus. Domeniile sectoriale poate promova legislație concurentă cu cea din domeniul gestionării speciilor alogene invazive.
Capacitatea instituțiilor publice	<ul style="list-style-type: none"> Capacitatea limitată a instituțiilor publice de a implementa cadrul legislativ existent poate amplifica efectele negative generate de speciile alogene invazive. 	<ul style="list-style-type: none"> Instituțiile publice cu capacitate administrativă corespunzătoare, responsabile cu formularea strategiilor, politicilor și legislației în domeniul gestionării speciilor invazive precum și instituțiile publice responsabile cu implementarea acțiunilor, se constituie în actori esențiali în procesul de gestionare al speciilor alogene invazive Instituțiile publice au un rol important în monitorizarea și managementul activ al speciilor alogene invazive 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitatea instituțiilor publice reprezintă un factor esențial care face diferența între o gestionare eficientă a speciilor alogene invazive
Cercetarea științifică	<ul style="list-style-type: none"> În cadrul cercetării aplicative se pot utiliza indivizi sau părți ale speciilor alogene invazive, iar gestionarea, depozitarea și transportul în condiții neadecvate pot duce la răspândirea acestora 	<ul style="list-style-type: none"> Cercetarea științifică este un domeniu relevant prin identificarea celor mai bune metode de prevenire, combatere și eliminare a acestora, modalitățile de răspândire sau utilizatorii de specii alogene invazive Cercetarea științifică este un domeniu compatibil cu gestionarea speciilor alogene invazive, întrucât contribuie la îmbunătățirea cunoașterii cu privire la efectele prezenței speciilor alogene invazive 	<ul style="list-style-type: none"> Funcție de procedurile prin care se desfășoară activitățile de cercetare, acestea pot contribui atât la prevenirea, combaterea și eliminarea speciilor alogene invazive însă de asemenea pot contribui la răspândirea acestora.
Educația	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa educației asupra efectelor negative determinate de prezența speciilor 	<ul style="list-style-type: none"> Procesul de educare și conștientizare al proprietarilor de terenuri, al turiștilor, agricultorilor sau 	<ul style="list-style-type: none"> Educația nu prezintă valențe concurente cu procesul de gestionare al speciilor invazive, mai

Domenii sectoriale	Activități contrare (-)	Activități compatibile (+)	Activități concurente (activități contrare și compatibile cu gestionarea SAI)
	invazive poate determina introducerea accidentală a acestora, propagarea lor și neglijarea gravității unor efecte negative.	vânătorilor, cu privire la efectele negative al prezenței speciilor alogene invazive, poate contribui semnificativ la o mai bună gestionare a acestora.	degrabă lipsa acestora poate afecta gestionarea și poate contribui la răspândirea speciilor alogene invazive.
Cultura plantelor	<ul style="list-style-type: none"> Introducerea unor specii alogene invazive, cu valoare agricolă mare. Introducerea unor specii alogene invazive care să contribuie la combaterea unor paraziți ai culturilor agricole. 	<ul style="list-style-type: none"> Cultivarea, în mod exclusiv, a speciilor de plante care nu au caracter invaziv sau de eliminarea a altor specii native. Utilizarea speciilor native pentru combaterea sau eliminarea paraziților culturilor agricole. 	<ul style="list-style-type: none"> Cultura plantelor este un domeniu care poate prezenta în unele situații valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea sau eliminarea lor.
Creșterea animalelor	<ul style="list-style-type: none"> Introducerea unor specii alogene invazive, cu valoare zootehnică mai mare. Utilizarea unor furaje care includ componente ale unor specii cu potențial invaziv. 	<ul style="list-style-type: none"> Creșterea, în mod exclusiv, a speciilor de animale care nu au caracter invaziv sau de eliminarea a altor specii native, limitează riscul de apariție sau răspândire al speciilor alogene invazive 	<ul style="list-style-type: none"> Creșterea animalelor este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea sau eliminarea acestora
Silvicultura	<ul style="list-style-type: none"> Introducerea unor specii alogene invazive de arbori, cu rezistență și valoare economică mai mare. Refacerea stabilității terenurilor degradate cu utilizarea unor specii alogene invazive ușor adaptabile la condițiile de mediu. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea și exploatarea, în mod exclusiv, a plantațiilor cu specii de arbori nativi, limitează riscul de apariție sau răspândire al speciilor alogene invazive. Refacerea stabilității terenurilor degradate cu utilizarea speciilor de arbori nativi, ușor adaptabili la condițiile de mediu. 	<ul style="list-style-type: none"> Silvicultura este un domeniu care poate prezenta valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și propagarea, precum și la prevenirea sau eliminarea acestora.
Piscicultura	<ul style="list-style-type: none"> Creșterea speciilor alogene invazive pentru producția piscicolă și introducerea accidentală a lor în mediul natural. Degradarea ecosistemelor acvatice și proliferarea speciilor alogene invazive în detrimentul speciilor alogene. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea în producția piscicolă, în mod exclusiv, a speciilor de pești nativi, pentru a evita introducerea accidentală a speciilor alogene invazive în ecosistemele acvatice naturale Refacerea integrității ecosistemelor acvatice naturale pentru a evita proliferarea speciilor alogene invazive 	<ul style="list-style-type: none"> Piscicultura este un domeniu care poate prezenta valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea acestora

Domenii sectoriale	Activități contrare (-)	Activități compatibile (+)	Activități concurente (activități contrare și compatibile cu gestionarea SAI)
	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea unor furaje care includ componente ale unor specii cu potential invaziv. 		
Vânătoarea	<ul style="list-style-type: none"> Eliminarea indivizilor unor specii prin vânătoare și crearea condițiilor pentru proliferarea speciilor alogene invazive Introducerea unor specii alogene invazive cu valoare cinegetică mare 	<ul style="list-style-type: none"> Gestionarea speciilor alogene invazive prin vânătoare 	<ul style="list-style-type: none"> Vânătoarea este un domeniu care poate prezenta valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea sau eliminarea acestora
Industria	<ul style="list-style-type: none"> Poluarea și degradarea ecosistemelor naturale ca urmare a activităților industriale și astfel crearea unor condiții pentru proliferarea speciilor alogene invazive Industria alimentară, prin depozitarea și transportul necorespunzător al produselor, poate contribui la răspândirea speciilor alogene invazive 	<ul style="list-style-type: none"> Implicarea marilor companii industriale în procesul de gestionare al speciilor alogene invazive (prevenire, combatere și eliminare) atât prin monitorizare și management activ cât și prin finanțarea acțiunilor specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> Industria este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea sau eliminarea acestora
Comerțul	<ul style="list-style-type: none"> Comerțul cu specii alogene invazive (exotice, animale de companie) care se pot înmulți și pot concura și elimina speciile native 	<ul style="list-style-type: none"> Activitățile referitoare la controlul eficient al fluxurilor de produse internaționale pot contribui semnificativ la împiedicarea introducerii și proliferării speciilor invazive 	<ul style="list-style-type: none"> Comerțul este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea sau eliminarea acestora (printr-un control riguros al produselor sau organismelor comercializate)
Turismul	<ul style="list-style-type: none"> Introducerea accidentală a speciilor alogene invazive (de cele mai multe ori de dimensiuni mici) în urma activităților turistice. 	<ul style="list-style-type: none"> Educarea și conștientizarea turiștilor cu privire la modul de propagare al speciilor alogene invazive, precum și a efectelor negative determinate de acestea poate 	<ul style="list-style-type: none"> Turismul este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la

Domenii sectoriale	Activități contrare (-)	Activități compatibile (+)	Activități concurente (activități contrare și compatibile cu gestionarea SAI)
		stabili un fundament în procesul de gestionare a acestora. • Limitarea accesului turiștilor în zone cu importanță pentru biodiversitate poate fi o măsură de prevenire a efectelor negative generate de speciile alogene invazive.	introducere și răspândire precum și la prevenirea sau eliminarea acestora
Transportul	<ul style="list-style-type: none"> Degradarea ecosistemelor naturale ca urmare a activităților de transport și astfel crearea unor condiții pentru propagarea speciilor alogene invazive. Răspândirea speciilor alogene invazive sau a unor părți ale acestora (semințe, spori, ouă) de-a lungul rutelor majore de transport regional și internațional (aeriene, navale, rutiere sau feroviare). Transportul neintenționat al speciilor alogene invazive sau a unor părți din acestea (în bagaj ale călătorilor, transporturi de alimente sau materii prime). 	<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea și respectarea unor protocoale clare pentru transportul regional și internațional, care să prevină introducerea accidentală și deliberată a speciilor alogene invazive. 	<ul style="list-style-type: none"> Transportul este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea acestora (printr-un control riguros al produselor sau organismelor transportate).
Managementul spațiilor verzi	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea speciilor alogene invazive cu valoare estetică ridicată, în cadrul amenajărilor spațiilor verzi. 	<ul style="list-style-type: none"> Interzicerea utilizării speciilor alogene invazive cu valoare estetică ridicată, în cadrul amenajărilor spațiilor verzi. Gestionarea, prin eliminare, a speciilor alogene invazive prezente în spațiile verzi publice. 	<ul style="list-style-type: none"> Managementul spațiilor verzi este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea sau eliminarea acestora.
Managementul locuirii	<ul style="list-style-type: none"> Prezența în locuințe a plantelor decorative și a animalelor de 	<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea unor protocoale de gestionare a speciilor alogene invazive, care să 	<ul style="list-style-type: none"> Managementul locuirii este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni

Domenii sectoriale	Activități contrare (-)	Activități compatibile (+)	Activități concurente (activități contrare și compatibile cu gestionarea SAI)
	<p>companie, cu potențial ridicat de înmulțire și răspândire în habitatele naturale sau semi-naturale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abandonul animalelor de companie care, în condiții favorabile, se pot răspândi și pot deveni invazive, în detrimentul speciilor native. 	<p>restricționeze utilizarea acestora ca plante decorative în amenajările interioare</p> <ul style="list-style-type: none"> Conștientizarea populației cu privire la abandonul animalelor de companie precum și asigurarea unor centre de preluare a animalelor, în cazul în care renunțarea la acestea este inevitabilă 	<p>concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea acestora (prin controlul speciilor utilizate sau crescute în locuințe)</p>
Gestionarea deșeurilor	<ul style="list-style-type: none"> Depozitarea și transportul necorespunzător al deșeurilor care pot conține semințe, spori, ouă sau alte părți ale organismelor, contribuie la răspândirea sau înmulțirea speciilor alogene invazive în arealele favorabile lor. 	<ul style="list-style-type: none"> Respectarea protocoalelor pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor (transport și depozitare), în scopul evitării răspândirii sau înmulțirii speciilor alogene invazive. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestionarea deșeurilor este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea acestora (printr-o gestionare adecvată a deșeurilor).
Managementul terenurilor degradate	<ul style="list-style-type: none"> Refacerea stabilității terenurilor degradate cu utilizarea unor specii alogene invazive ușor adaptabile la condițiile de mediu și cu rată de creștere ridicată. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizarea unor specii native pentru stabilizarea terenurilor degradate, pentru a minimiza răspândirea speciilor alogene invazive Realizarea acțiunilor de ecologizare a siturilor degradate sau contaminate, cu utilizarea speciilor native. 	<ul style="list-style-type: none"> Managementul terenurilor degradate este un domeniu care prezintă valențe și acțiuni concurente cu procesul de gestionare al speciilor alogene invazive, putând contribui fie la introducerea și răspândirea precum și la prevenirea sau eliminarea acestora.
Managementul ariilor protejate	-	<ul style="list-style-type: none"> Promovarea și implementarea unor măsuri active de management care să contribuie la eliminarea speciilor alogene invazive și de conservare a habitatelor naturale și speciilor native Managementul ariilor protejate implică și activități de monitorizare a speciilor alogene invazive 	-

Concluzii

Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive a permis identificarea domeniilor sectoriale cheie pentru managementul speciilor alogene invazive și a elementelor fluxului administrativ care necesită ameliorare pentru creșterea rapidității și eficienței de implementare a acțiunilor de gestionare a lor. Aceasta a presupus:

- analiza detaliată a proceselor administrative, legislației și a compatibilității cu acțiunile potențiale de gestionare a speciilor alogene invazive;
- evaluarea domeniilor sectoriale cheie pe baza opiniei experților;
- confirmarea rezultatelor în cadrul celor patru întâlniri de lucru cu factorii interesați.

În cadrul raportului au fost identificate domeniile sectoriale relevante din perspectiva prevenirii, introducerii, propagării, recepționării efectelor, monitorizării și controlului pentru gestionarea speciilor alogene invazive. Au fost considerate șase criterii pentru identificarea domeniilor cheie:

- potențialul de introducere al speciilor alogene invazive;
- impactul asupra biodiversității al speciilor alogene invazive;
- impactul asupra economiei al speciilor alogene invazive;
- impactul asupra sănătății populației al speciilor alogene invazive;
- capacitatea de control a instituțiilor publice a domeniilor ce implică specii alogene invazive;
- capacitatea societății de a se implica în gestionarea speciilor alogene invazive.

S-a constatat că este necesară separarea domeniilor prioritare pentru prevenirea, introducerea, propagarea, monitorizarea și controlul speciilor alogene invazive, pe de-o parte (cultura plantelor, silvicultura, piscicultura, creșterea animalelor comerțul, transporturile), de cele pentru recepționarea efectelor negative (sănătatea populației, agricultura, silvicultura, piscicultura), pe de altă parte. De asemenea, au fost considerate domenii transversale critice pentru implementarea acțiunilor legate de speciile alogene invazive, acestea fiind legislația, capacitatea instituțiilor publice, sănătatea populației, cercetarea științifică și educația.

A fost realizată o analiză detaliată a atribuțiilor instituțiilor, a prevederilor legislative și a proceselor administrative (inclusiv de avizare/autorizare) și s-a evaluat compatibilitatea cu acțiunile potențiale de gestionare a speciilor alogene invazive. Au fost identificate ca fiind foarte importante procedurile din domeniul controlului vamal, protecției mediului, transportului, comerțului și cele de introducere de specii pentru agricultură, silvicultură și piscicultură.

Elementele specifice ale fluxului administrativ care necesită ameliorare pentru creșterea rapidității de implementare a acțiunilor de gestionare a speciilor alogene invazive sunt în special Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările și actele legislative în domeniul reglementării activităților cu impact asupra mediului. În domeniile sectoriale cheie se regăsesc prevederi cel mult punctuale referitoare la speciile alogene invazive care necesită o abordare mult mai comprehensivă și corelată.

Bibliografie selectivă

1. *DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (2005-2008)*, <http://www.europe-aliens.org/>, accessed on 21.05.2019
2. EASIN (2019), European Alien Species Information Network – EASIN, <https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin>, accessed on 10.05.2019
3. Global Invasive Species Database, http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php (accessed on 21.06.2019)
4. H.G. nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2014-2020, Monitorul Oficial nr. 55bis din 11 decembrie 2013, București
5. H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2017, București
6. HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Monitorul Oficial nr. 103 din 20 februarie 2013, București
7. Hulme PE (2007). Biological invasions in Europe: drivers, pressures, states, impacts and responses. In: Hester R, Harrison RM, editors. Biodiversity under Threat. Cambridge: Cambridge University Press; pp. 56–80
8. Kettunen, M., Genovesi, P., Gollasch, S., Pagad, S., Starfinger, U. ten Brink, P. & Shine, C. 2008. Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) - Assessment of the impacts of IAS in Europe and the EU (final module report for the European Commission). Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels, Belgium
9. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările ulterioare, Monitorul Oficial nr. 1196 din data de 30 decembrie 2005, București.
10. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul Oficial al României, Partea I, din 13 aprilie 2011.
11. Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările, Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2009, București
12. Pyšek, P., Jarošík, V., Hulme, P.E., Pergl, J., Hejda, M., Schaffner, U., Vilà, M. (2012), A global assessment of invasive plant impacts on resident species, communities and ecosystems: the interaction of impact measures, invading species' traits and environment, *Global Change Biology*, 18(5): 1725–1737.
13. Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive
14. Vilà M, Basnou C, Pyšek P, et al. (2009), How well do we understand the impacts of alien species on ecological services? A pan-European cross-taxa assessment. *Frontiers in Ecology and the Environment*; 8:135–144.

15. Vilà M, Espinar JL, Hejda M, et al. (2011), Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. *Ecology Letters*; 14:702-708.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA